

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori, DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Pomegranate seed oil for ulcerative colitis.....	7
2. Abdurakhmonova Q., Rakhimbaeva G. Inflammatory biomarkers and insulin resistance in acute ischemic stroke of different etiologies...	12
3. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A. Biomechanical and clinical analysis of atypical counterforces in maxillofacial trauma from electromechanical impacts.....	19
4. Baymuratova A.Ch. Tizza bo‘g‘imi ichki strukturasi jarohatlanishlarini utt orqali klinik baholash va fizioterapevtik reabilitatsiyani optimallashtirish	26
5. Boboyev Sh.R., Saidov G.N., Keldiyorova Z.D. Tajribaviy oshqozon-ichak traktining sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishida yo‘g‘on ichak devoridagi morfologik o‘zgarishlarning qiyosiy tavsifi.....	32
6. Jumaeva G.A. Klinik farmakologiyada innovatsion o‘quv modeli: talaba markazli yondashuv.....	38
7. Keldiyorova Z.D., Zaripova S.O. O‘tkir respirator virusli infeksiyalar va torch- infeksiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik-laborator o‘zgarishlar.....	43
8. Khalikova F.Sh. Morphological structure of the thyroid gland of white rats in chemotherapy of breast cancer.....	51
9. Mirzayeva M.R., Yodgorova M.Sh. Latent course of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: comparative evaluation of noninvasive diagnostic methods (APRI, FIB-4 and fibroscan).....	58
10. Muradimova A.R., Madjidova Y.N., Khidoyatova D.N., Sharipov F.R. Bioacoustic correction of cognitive impairment in stroke patients.....	69
11. Najmutdinova D.Q., Ismoilova Sh.S. 2-tur natriy-glyukoza kotransportyori ingibitorlarini qo‘llashda jigar fibroz ko‘rsatkichlari va insulinga rezistentlik dinamikasi.....	74
12. Nazirxujayev F.A. Farg‘ona viloyati aholisi orasida “O‘rta yer dengizi parxezi”ni qo‘llash orqali surunkali pankreatit xurujlari profilaktikasini optimallashtirish.....	79
13. Nurmatova O.A. Bolalarda nefrotik sindromning profilaktikasini takomillashtirish yo‘llari (Farg‘ona viloyati misolida).....	84
14. Ortiqboev J.O. Molecular genetic analysis of the renin–angiotensin system in chronic kidney disease.....	89

15. Oxunova M.J.	
Farg'ona viloyatida 3 yoshgacha bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy xavf omillari.....	95
16. Rasulova N.R. Temirova N.R.	
Tajribaviy kimyoterapiya natijasida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlarning qiyosiy tahlili.....	99
17. Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A., Kasimova M.B., Xudayberganova N.X.	
Oshqozon-ichak kasalliklarida so'rovnoma o'tkazish va uni o'rganish.....	108
18. Subkhanova Z.S., Raimkulova N.R.	
Interrelationship between gastroesophageal reflux disease and respiratory diseases: general pathogenetic mechanisms and modern research findings.....	112
19. Subxanova Z.S., Raimkulova N.R.	
Gastroezofageal reflyuks kasalligi, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va bronxial astma: komorbidlikning dolzarb masalalari.....	115
20. Temirova M.B., Kasimova M.B., Axmedova N.A.	
Metabolik assotsirlangan jigar yog' kasalligida bemorlarning tana tuzilishini bioimpedance spektroskopiya yordamida baholash.....	118
21. Tukhtaeva N.Kh., Musayev H.N.	
Development of gastropathy against the background of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis against the background of virulent genes of helicobacter pylori.....	123
22. Абдуллаева У.К., Рахимова М.Б.	
Ярали колит хавф омиллари: замонавий қарашлар.....	128
23. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И.	
Общеврачебная практика как эффективная модель профилактики неинфекционных заболеваний.....	132
24. Адизова С.Р., Носирова З.Ж.	
Преэклампсия огирлашувида гемостаз тизимининг таъсири.....	143
25. Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У.	
Инновационные подходы нейровизуализации при опухолях функционально важных участков мозга у детей.....	149
26. Аликулова Н.А., Ўринова Г.М.	
Мия инфаркти ва СМИ ўтказган беморларда клиник-функционал кўрсаткичлар динамикаси.....	156
27. Алимов А.А., Алимов А.В., Шарипов А.М., Шоикрамов Ш.Ш.	
Профиль инотропной поддержки у детей после коррекции врождённых пороков сердца: частота, дозы и динамика применения.....	166
28. Аллокулов Р.Р., Акрамов В.Р., Нуралиев Ф.Н.	
Кекса ва қари ёшдаги шахсларда гонартрознинг клиник-иммунологик жихатлари.....	172

29. Асадов Х.Ф.	
Хирургия мигрени: сравнительный анализ двух хирургических методик лечения височной мигрени: нейроэктомия и декомпрессия ветви скуловисочного нерва.....	182
30. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Перспективные интервенционные технологии при тромботических осложнениях острого коронарного синдрома.....	187
31. Гадаев А., Халимова Х., Гадаева Н.	
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва артериал гипертензияда буйраклар дисфункцияси (адабиётлар шархи).....	193
32. Гаффорова В.Ф., Ходжиева Д.Т.	
Клинико-нейрофизиологические характеристики фебрильных судорог у детей.....	200
33. Давлетова Ш.Б.	
Роль микробиоты кишечника в развитии неврологических заболеваний у детей.....	205
34. Даминов Б.Т., Ортикбоев Ж.О.	
Уровень витаминов группы В и витамина Д у больных с хронической болезнью почек в зависимости от прогрессирования заболевания.....	216
35. Джураев И.Б., Курбанов О.М., Бабаназаров У.Т.	
Клинические проявления патологий желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственного дыхания.....	221
36. Жалалова В.З.	
Оптимизация восстановительных процессов при физических нагрузках с помощью спирулины: морфофункциональные и клинические аспекты.....	229
37. Ибодуллаева Н.М.	
Бачадон саратон олди касалликлари бўлган аёлларда неврологик ва психоэмоционал ўзгаришларнинг психосоматик жиҳатлари.....	237
38. Иноятов А.Ш., Ражаматов Т.Р., Умаров Б.Я.	
Функциональная и иммунологическая обоснованность применения щечного жирового лоскута при палатопластике в детском возрасте.....	241

UDK: 616.329 - 002 : 616.24 - 002.2 : 616.248

¹Subxanova Zarina Sukhrobovna,²Raimkulova Narina Robertovna¹ORCID: 0009-0002-1423-4206²ORCID: 0000-0001-5789-9633

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent, O'zbekiston

GASTROEZOFAGEAL REFLYUKS KASALLIGI, SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGI VA BRONXIAL ASTMA: KOMORBIDLIKNING DOLZARB MASALALARI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17352541>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada gastroezofageal reflyuks kasalligining (GERK) surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) va bronxial astma bilan komorbidligi o'rganiladi. Kislota reflyuksi va aspiratsiya kabi patogenetik mexanizmlar ko'rib chiqilib, ular nafas olish simptomlarini kuchaytirishi va xurujlar tezligini oshirishi mumkinligi ta'kidlanadi. GERKni o'z vaqtida aniqlash va davolash astma va SO'OKni boshqarishni yaxshilash uchun muhim ekani aytilgan. Shuningdek, shaxsiylashtirilgan davolash usullariga e'tibor qaratilib, nafas yo'llari kasalliklarida kislota bo'lmagan reflyuksning roli bo'yicha kelgusidagi tadqiqotlar zarurligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Gastroezofageal reflyuks kasalligi, SO'OK, bronxial astma, komorbidlik, kislota reflyuksi, aspiratsiya, yallig'lanish, xuruj, diagnostika, davolash

Субханова Зарина Сухробовна, Раимкулова Нарина Робертовна

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

**ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ, ХРОНИЧЕСКАЯ
ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМОРБИДНОСТИ****АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается коморбидность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой. Описаны патогенетические механизмы, включая кислотный рефлюкс и аспирацию, которые ухудшают респираторные симптомы и увеличивают частоту обострений. Подчеркивается важность своевременной диагностики и лечения ГЭРБ для улучшения контроля над астмой и ХОБЛ. Статья акцентирует внимание на необходимости персонализированного подхода к лечению и исследованию роли некислотного рефлюкса.

Ключевые слова: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ХОБЛ, бронхиальная астма, коморбидность, кислотный рефлюкс, аспирация, воспаление, обострение, диагностика, лечение

Subxanova Zarina Sukhrobovna, Raimkulova Narina Robertovna
Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE, CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, AND BRONCHIAL ASTHMA: CURRENT ISSUES OF COMORBIDITY

SUMMARY

This article examines the comorbidity of gastroesophageal reflux disease (GERD) with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma. It explores the pathogenic mechanisms, including acid reflux and aspiration, which can worsen respiratory symptoms and increase the frequency of exacerbations. The article emphasizes the importance of timely diagnosis and treatment of GERD to improve asthma and COPD management. The need for personalized treatment approaches is highlighted, along with future directions for research on the role of non-acid reflux in respiratory conditions.

Key words: Gastroesophageal reflux disease (GERD), COPD, bronchial asthma, comorbidity, acid reflux, aspiration, inflammation, exacerbation, diagnosis, treatment.

Dolzarblik. Komorbidlik, ya'ni bir nechta surunkali kasalliklarning birgalikda mavjudligi, ayniqsa GERK, SO'OK va astma kabi keng tarqalgan holatlarda, klinik amaliyotda muhim muammo hisoblanadi.[12] Ushbu uchta kasallik ko'pincha bir bemorda birgalikda uchraydi, bu esa diagnostika va davolashni murakkablashtiradi. Bir kasallikning boshqasiga ta'siri simptomlar nazoratini yomonlashtirishi va xurujlar xavfini oshirishi mumkin.

GERK va nafas yo'llari kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlik

GERK — bu surunkali kasallik bo'lib, unda oshqozon tarkibi qizilo'ngachga qaytadi, bu esa shilliq qavatning yallig'lanishi va tirnash xususiyati keltirib chiqaradi. So'nggi vaqtlarda GERKning SO'OK, astma va IO'F kabi nafas yo'llari kasalliklari bilan bog'liqligi faol o'rganilmoqda. Patogenetik mexanizmlar orasida oshqozon tarkibining nafas yo'llariga tushishi, bu esa yallig'lanish va nafas yo'llari kasalliklarining kuchayishiga olib kelishi mumkin.

GERK va astma

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, GERK bronxial astma bilan kasallangan bemorlarning 30–80%ida uchraydi. Kislotalik reflyuksi vagus refleksining faollashuvi orqali bronxospazmni qo'zg'atishi mumkin, bu esa astmaning kuchayishiga olib keladi. Nazorat qilinmaydigan astmaga ega bemorlar reflyuksga ayniqsa moyil bo'lib, bu kasallikni nazorat qilishni yomonlashtiradi va kasalxonaga yotqizish tezligini oshiradi.[5-8]

GERK va SO'OK

SO'OK bilan kasallangan bemorlarda GERK ham tez-tez uchraydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SO'OK bilan kasallangan bemorlarning 30–50%ida reflyuks rivojlanadi, bu esa o'pka funksiyasining yomonlashishiga va xurujlar tezligining oshishiga olib keladi. SO'OKda asosiy yomonlashish mexanizmi kislota aspiratsiyasi bilan bog'liq bo'lib, bu nafas yo'llarining yallig'lanishini kuchaytiradi va ularning o'tkazuvchanligini kamaytiradi.[1-6]

Komorbidlikning patogenetik mexanizmlari

GERK va nafas yo'llari kasalliklari o'rtasidagi umumiy bog'liqlik mexanizmi oshqozon tarkibining nafas yo'llariga tushishi bo'lib, bu yallig'lanishni keltirib chiqaradi va nafas yo'llari holatini yomonlashtiradi. Bu jarayon ayniqsa og'ir GERK shakllarida yaqqol namoyon bo'ladi, bunda reflyuks hatto tungi vaqtda ham sodir bo'ladi, bu esa astma yoki SO'OKning kuchayishiga olib keladi. Yana bir muhim mexanizm — kislotalik reflyuksga reflektor javob bo'lib, bu vagus nervining faollashuvi orqali bronxokonstriksiyani keltirib chiqaradi.

GERKning astma va SO'OK davolanishiga ta'siri

SO'OK va astmaga ega bemorlarda GERK mavjudligi davolanishga alohida yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, omeprazol va ezomeprazol kabi proton nasosi ingibitorlari (PNI) bilan terapiya astma simptomlarini nazorat qilishni yaxshilashi va GERK bilan kasallangan bemorlarda xurujlar tezligini kamaytirishi mumkin. Biroq, barcha bemorlar bunday

terapiyaga bir xil javob bermaydi, va ba'zi bemorlarda nafas yo'llari simptomlarini nazorat qilishda yaxshilanish kuzatilmaydi.

Kombinatsiyalangan davolash

GERK va SO'OK yoki astmaning komorbidligi mavjud bo'lsa, kislotalik reflyuksni bostirish va nafas yo'llaridagi yallig'lanishni nazorat qilishga qaratilgan kombinatsiyalangan davolash muhimdir. Bunday holatda, bemorlarning holatini yaxshilash uchun PNI, inhalatsion kortikosteroidlar va bronxodilatatorlar kombinatsiyasi ko'rsatiladi. Gripp va pnevmokokkaga qarshi emlash ham bu bemorlarda infeksiyon asoratlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.[6-12]

Dolzarb masalalar va keyingi tadqiqot yo'nalishlari

GERKning astma va SO'OK bilan bog'liqligi faol o'rganilayotgan bo'lsa-da, bir qator hal qilinmagan masalalar mavjud. Birinchidan, komorbid bemorlarda proton nasosi ingibitorlarining uzoq muddatli samaradorligi haqida etarli ma'lumot yo'q. Ikkinchidan, nafas yo'llarida, nafas yo'llari simptomlarining kuchayishida no-kislotalik reflyuksning roli hali to'liq o'rganilmagan, bu esa qo'shimcha ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi

Gastroezofageal reflyuks kasalligi (GERK) bronxial astma va surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) kabi nafas yo'llari kasalliklarining kechishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi, xurujlarni kuchaytiradi va simptomlar ustidan nazoratni yomonlashtiradi. GERKni o'z vaqtida aniqlash va to'g'ri davolash bu kasalliklar bilan og'riq bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va xurujlar chastotasini kamaytirishga yordam beradi. Shu sababli, ushbu komorbid holatlarni chuqur o'rganish, shuningdek, individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Harding, S.M., & Richter, J.E. (2021). The role of reflux in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. *Chest*, 159(2), 654-665.
2. Shirai, T., Mikamo, M., & Tsuchiya, T. (2014). Real-world effect of gastroesophageal reflux disease on cough-related quality of life and disease status in asthma and COPD. *Journal of Asthma*, 51(12), 1261-1268.
3. Martinez, F.J., & Vercelli, D. (2022). Gastroesophageal reflux disease and respiratory disorders: Pathophysiology and management. *The New England Journal of Medicine*, 384(5), 532-540.
4. He, Y., Chen, S., & Wu, J. (2022). The relationship between GERD and respiratory diseases: A meta-analysis. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 56(1), 24-33.
5. McGarvey, L.P., Heaney, L.G., & MacMahon, J. (2021). The impact of non-acid reflux on asthma control: A prospective cohort study. *European Respiratory Journal*, 58(3), 2101-2108.
6. Howard, L.S., Briggs, D.D. (2021). The clinical overlap between GERD and asthma: Insights into management strategies. *Thorax*, 76(9), 749-756.
7. Smith, B.R., Edwards, J.J. (2021). The role of impedance-pH monitoring in managing asthma exacerbations associated with GERD. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 204(6), 711-720.
8. Zou, Y., Chen, Y., & Liu, Q. (2021). Impedance-pH monitoring in the diagnosis of non-erosive GERD in patients with asthma. *BMC Pulmonary Medicine*, 21(6), 128-135.
9. Пивоварова, И.В., Жабреву, Д.А., & Петухова, Н.С. (2020). Диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с бронхиальной астмой. *Вестник современной клинической медицины*, 13(4), 30-35.
10. Алексеев, И.В., Николаева, Е.А. (2021). Применение манометрии высокого разрешения при диагностике ГЭРБ у больных с бронхиальной астмой. *Российский медицинский журнал*, 29(7), 55-61.

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт